

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 440-443
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13353875>

Pengaplikasian Media Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada Peserta Didik MTS. Assalam Plered

Herawati¹, Zuhrotul Zufa²

¹²Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta
 Email: Kaherawati432@gmail.com¹ ; Zuhrotullzufa@gmail.com²

Abstract

Arabic language learning in this study aims to see the learning process using youtube media at Madrasah Tsanawiyah Assalam and find out its advantages and disadvantages. This research is a descriptive research using a qualitative approach. Data was collected using observation, and interviews. The object of the research is a 7th grade student. After this research was carried out, it was shown that the videos on youtube can be used as an interesting learning medium in learning Arabic. But of course there are advantages, for example, ease of access and disadvantages in this media are the limitations of facilities.

Keywords: *learning, Arabic, youtube.*

Abstract

Pembelajaran Bahasa Arab dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pembelajaran dengan menggunakan media youtube di Madrasah Tsanawiyah Assalam serta mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, dan wawancara. objek penelitiannya adalah siswi kelas 7. Setelah penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa video-video yang terdapat di youtube dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran Bahasa Arab. Namun tentu saja ada terdapat kelebihan contohnya kemudahan dalam mengakses dan kekurangan dalam media ini adalah keterbatasan fasilitas. (Fajar, 2021)

Kata Kunci : *pembelajaran, Bahasa Arab, youtube.*

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 02 August 2024

PENDAHULUAN

Pembelajaran adalah sebuah proses pertalian antara pelajar dan tenaga pengajar dengan sumber belajar. proses tersebut bisa dilaksanakan secara langsung maupun pembelajaran jarak jauh. kekurangan informasi pembelajaran akan memperlambat proses pembelajaran, sehingga perlu strategi dalam proses pembelajaran termasuk penggunaan media pembelajaran sebagai alat penyampaian informasi, guru dapat menggunakan berbagai metode, terutama melalui media pembelajaran yang inovatif, untuk bertukar materi melalui media pembelajaran. (Julianti dkk., 2022)

Penelitian ini merupakan penelitian tentang media pembelajaran Bahasa arab dalam meningkatkan kemampuan maharah istima, objek yang diambil dalam penelitian adalah sebuah video animasi seperti pembelajaran mutholaah yaitu pembelajaran cerita Bahasa Arab yang mana bisa dijelaskan lewat video animasi dalam youtube maka siswa akan merasa senang dengan penjelasannya karena dengan melihat video anak bisa fokus melihat gambar dan mendengar cerita Bahasa Arab. (Tolere dkk., 2023)

Bagi peserta didik sangat lah efektif karena terkadang dengan menggunakan media youtube mereka bisa lebih fokus melihat gambar dan mendengar cerita Bahasa Arab seperti Pelajaran Mutholaah dan lainnya. Pada abad ke-21 ini, teknologi sudah sangat canggih dan berkembang pesat, banyak sekali perubahan dari awalnya televisi besar yang jarang orang punya hingga smartphone yang tiap orang sekarang punya. Kemajuan teknologi ini tak dapat dipungkiri memiliki dampak positif dan negatif. Untuk menciptakan dampak positif, pendidikan perlu mengimbangi teknologi, salah satu bukti kemajuan teknologi adalah youtube. Youtube adalah situs web yang menyajikan video pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Disini pengguna dapat memunggah, menonton atau sekedar men share video video tertentu. Hampir semua kalangan usia menggunakan situs ini. Mulai dari orang tua hingga anak kecil udah dapat menggunakan situs ini.

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua yang dituturkan oleh lebih dari 200.000.000 umat manusia, bahasa ini digunakan secara resmi oleh kurang 20 negara. Bahasa Arab merupakan bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat islam sedunia, maka tentu saja ia merupakan bahasa yang paling besar. Media dalam pembelajaran Bahasa Arab dibutuhkan pula untuk pelajaran bahasa Arab dengan adanya media bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menarik minat dan mengaktifkan siswa untuk mengikuti pelajaran, baik mandiri maupun kelompok.

Pembelajaran Bahasa Arab yang memanfaatkan media menjadi lebih menarik dapat mempermudah pembelajaran dan agar pembelajaran tidak bosan karena seringkali siswa merasakan bosan ketika belajar maka menggunakan media youtube adalah salah satu yang bermanfaat karena siswa ketika lelah atau bosan bisa belajar melihat cerita atau musik bahasa arab melalui video yang telah disiapkan oleh guru pengajar Bahasa Arab dan supaya meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, membangkitkan rasa senang dan membangkitkan rasa semangat. (Tolere dkk., 2023) Dalam setiap studi tentang ilmu bahasa banyak ditemukan berbagai masalah, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal misalnya daya tangkap, daya ingat, daya olah anak kurang sehingga menghambat proses pembelajaran Bahasa Arab. Dalam proses belajar, mengajar, dua unsur yang penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini dikarenakan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda.

Selain itu, penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pengembangannya, penelitian kualitatif juga mendapat keraguan dari para peneliti positivis. Menurut mereka penelitian kualitatif tidak bisa dikategorikan penelitian ilmiah, karena tidak memiliki data yang akurat.

Untuk menjawab keraguan tersebut, maka penelitian kualitatif menggunakan dasar pendekatan alamiah pada setiap pengumpulan data dan pengolahan data yang didapat dari sumber informasi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Berdasarkan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria sebagai berikut :

1. Siswa siswi kelas 7A MTs. Assalam
2. Siswa siswi kelas 7B MTs. Assalam

Pada penelitian ini yaitu dua kelas yang berada di Madrasah Tsanawiyah Assalam Plered Purwakarta. Ke dua kelas ini dipilih karena memiliki latar belakang situasi pemahaman dan kemampuan yang berbeda.

HASIL

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah / Tingkat SLTP di Desa Palinggihan, Plered Purwakarta, Jawa Barat. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah dua kelas yang mempunyai situasi pemahaman dan kemampuan yang berbeda. Antara lain: Sifat, Keadaan Kelas, Posisi belajar, Keaktifan. Jumlah sumber data penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada. Hasil dari wawancara peserta didik dari dua kelas yang berbeda adalah mereka kesulitan dalam memahami bahasa arab dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai makna dari kata atau kalimat tersebut.

PEMBAHASAN

Teori Kosakata Bahasa Arab Kemampuan dalam berbahasa sangatlah penting agar seseorang dapat melakukan komunikasi dengan baik. Bahasa Arab mempunyai peranan penting bagi umat Islam diseluruh dunia. Hal ini disebabkan karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan sudah sepantasnya sebagai umat muslim menguasainya. Dengan bahasa Arab, akan memudahkan seseorang untuk mempelajari ajaran ajaran Islam. Dengan demikian bahasa Arab menjadi kunci bagi pemahaman ajaran secara benar. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa Asing. Hal ini terbukti dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2008

tentang standar kompetensi dan standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Isi peraturan tersebut mengenai tujuan mata pelajaran bahasa Arab adalah:

- (1) mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup empat keterampilan berbahasa yakni, menyimak (istima'), berbicara (kalam), membaca (qira'ah), dan menulis (kitabah)
- (2) menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa Asing untuk menjadi alat utama belajar
- (3) mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitannya antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Seorang guru bahasa Arab harus menguasai setidaknya tiga hal yaitu, kemahiran berbahasa Arab, pengetahuan tentang bahasa dan budaya Arab, dan keterampilan mengajarkan bahasa Arab.

Untuk memperoleh kecakapan, siswa harus latihan terus dengan memperkaya penguasaan dan pengembangan kosakata bahasa Arab. Kualitas keterampilan berbahasa seseorang bergantung kepada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemungkinan seseorang terampil berbahasa.¹² Kosakata menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbendaharaan kata.¹³ Sedangkan Soemargono mendefinisikan pengertian kosakata sebagai jumlah kata yang disukai pemakainya. Dalam terjemahan bahasa Arab kosakata artinya مفردات yaitu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh setiap pembelajar bahasa asing (Arab) untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tersebut dengan baik. (Zubaidi dkk., 2021)

SIMPULAN

Bahasa Arab merupakan bahasa tertua yang dituturkan oleh lebih dari dua puluh juta umat manusia dan digunakan secara resmi oleh kurangnya 20 negara. Pembelajaran Bahasa Arab dengan media YouTube di Madrasah Tsanawiyah Assalam Plered adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap siswi kelas 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video di YouTube dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran Bahasa Arab. Kelebihannya adalah media YouTube lebih praktis, mudah diakses oleh siapa saja, menarik, membantu pemahaman materi, serta bervariasi film, lagu, iklan, dan berita Bahasa Arab. Namun, kekurangannya adalah ketergantungan pada kuota internet, iklan yang mengganggu, dan kendala teknis lainnya. Pembelajaran Bahasa Arab di era ini sangatlah penting, terutama dengan adanya kemajuan teknologi seperti YouTube.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria peserta siswa kelas 7A dan 7B MTs Assalam Plered Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta siswa kesulitan dalam memahami Bahasa Arab dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai makna dari kata atau kalimat tersebut. Kemampuan berbahasa Arab sangatlah penting, dan kosakata bahasa Arab perlu dikuasai untuk memperoleh kecakapan berbahasa. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan media YouTube dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Arab. Kekurangan dari penggunaan YouTube seperti ketergantungan kuota internet, iklan yang mengganggu, dan kendala teknis lainnya perlu diatasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses pembelajaran Bahasa Arab, metode mengajar dan media pembelajaran merupakan unsur penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih diucapkan kepada para staff pengajar di MTs. Assalam dan para peserta didik yang telah berpartisipasi dan memberi kesempatan terhadap peneliti sehingga penelitian ini tuntas dan lancar.

REFERENSI

- Fajar, A. (2021). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Media Flashcard Pada Materi An-Nazah Di DTA Manaarul Huda Kelas IV. *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.52593/Klm.02.1.02>
- Julianti, J., Susilawati, S., & Rizal Munir, D. (2022). Penggunaan Metode Dialog (Muhawaroh)

- Dalam Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Kelas VII Di Mts Daarul Ma'arif Purwakarta. *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 3(2), 197–212. <https://doi.org/10.52593/Klm.03.2.06>
- Tolere, A. B., Iskandarsyah, M. Y., & Ansar, A. (2023). Strategi Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Era Digital 4.0. *Mujaddid: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Islam*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.33096/Mujaddid.V1i1.237>
- Zubaidi, A., Junanah, J., & Shodiq, M. J. (2021). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MAHÂRAH AL-KALÂM BERBASIS MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN APLIKASI TIKTOK. *Arabi : Journal Of Arabic Studies*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.24865/Ajas.V6i1.341>